

O cirurgião-dentista como parte essencial na equipe multiprofissional em âmbito hospitalar: relato de experiência

The dental surgeon as an essential part of the multiprofessional team in the hospital scope: experience report

Nathiele Santana de Oliveira

Residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso - Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6120702049234679>.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6180-9324>. E-mail: nathiele.s.oliveira@gmail.com

Gabriela Leite Baggio

Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Odontologia - Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9406625655799234>.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9269-6484>. E-mail: gabrielaleitebaggio@gmail.com

Julio Cesar Bisinelli

Professor Titular da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Lattes:

<http://lattes.cnpq.br/5537087367559031>. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6121-9693>. E-mail:

julio.bisinelli@gmail.com

Resumo: A Odontologia Hospitalar é a área em que o Cirurgião-Dentista atua em ambiente hospitalar em conjunto com uma equipe multidisciplinar, contribuindo para a melhora da saúde sistêmica do paciente, uma vez que agravos na saúde bucal podem estar relacionados à saúde sistêmica. Objetivo: Realizar um relato de experiência destacando a atuação do Cirurgião-Dentista em equipes multiprofissionais na atenção terciária. Métodos/Relato de experiência: Estudo descritivo, narrativo, tipo relato de experiência acerca das atividades realizadas pela Profissional de Saúde Residente em Odontologia do Hospital Universitário Cajuru no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso em Curitiba/PR. Relato de experiência: Os aspectos da experiência serão relatados a partir de instrumentos didáticos, campanhas, treinamentos, atendimentos e protocolos à beira leito em unidades de enfermagem e UTI's. Resultados: Para a

Profissional de Saúde Residente em Odontologia, essas atividades realizadas durante a residência se fazem muito necessárias, sendo uma via dupla de conhecimento, ajudando a proporcionar a atuação do Cirurgião-Dentista no ambiente hospitalar, demonstrando vivências que nos trazem cada vez mais a importância destes profissionais presentes nesta área. Considerações finais: Desta forma, salienta-se a importância do Cirurgião-Dentista em todos os hospitais do Brasil, conjuntamente aos demais profissionais da saúde, a fim de melhorar a assistência integral ao paciente, diminuindo os possíveis riscos durante o internamento, consequentemente diminuindo os gastos hospitalares e promovendo saúde bucal.

Palavras-chave: Odontologia Hospitalar; Ambiente Hospitalar; Saúde Bucal.

Abstract: Introduction: Hospital Dentistry is a field in which Dentists work within a hospital setting alongside a multidisciplinary team, contributing to the improvement of the patient's systemic health. This is crucial as oral health issues can be linked to overall systemic health. Objective: To provide an experiential account highlighting the role of Dentists in multidisciplinary teams in tertiary care. Methods/Experience Report: Descriptive and narrative study detailing the activities performed by a Dental Health Resident at Cajuru University Hospital as part of the Elderly Health Multiprofessional Residency Program in Curitiba/PR. The report encompasses didactic tools, campaigns, training sessions, patient care, and bedside protocols in hospital wards and ICUs. Experience Report: The experiences are documented through didactic tools, campaigns, training sessions, patient care, and bedside protocols in hospital wards and ICUs. These activities, undertaken by the Dental Health Resident, are invaluable, representing a mutual exchange of knowledge. They help facilitate the Dentist's role in the hospital environment, showcasing experiences that emphasize the increasing importance of these professionals in this field. Results: These activities, conducted during the residency, are essential for the Dental Health Resident, serving as a bidirectional channel of knowledge. They aid in enhancing the Dentist's presence in the hospital environment, demonstrating firsthand experiences that underscore the significance of these professionals in this area. Final Considerations: Consequently, the importance of Dentists in all hospitals in Brazil is emphasized, working collaboratively with other healthcare professionals. This collaboration aims to enhance comprehensive patient care, mitigate potential risks during hospitalization, thereby reducing hospital expenses and promoting oral health.

Key words: Hospital Dentistry; Dental Health Resident Professional; Hospital Environment; Oral Health.

Introdução

A Odontologia Hospitalar é uma das áreas de atuação do Cirurgião-Dentista, que é definida como o ato odontológico exercido dentro do ambiente hospitalar, oferecido ao paciente que se encontra internado por apresentar comprometimentos clínicos (ABRAOH., 2016; Godoi et al., 2009). No Brasil, a Odontologia Hospitalar iniciou seu histórico em 2004 com a criação da Associação Brasileira de Odontologia Hospitalar. Em 2018 foi decretada a Lei nº2776/2008 e apresentada à Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro, exigindo assim a intervenção do Cirurgião-Dentista nas equipes multiprofissionais e ambientes de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (Cillo, 1996; Meira et al., 2010).

Neste ano, no dia 23 de agosto durante uma assembleia conjunta entre o Conselho Federal de Odontologia (CFO) e os Conselhos Regionais de Odontologia (CROs), um marco significativo foi alcançado para a profissão odontológica no Brasil, por unanimidade, foi anunciada a elevação da Odontologia Hospitalar ao status de especialidade, marcando uma

transição importante de habilitação para um campo independente (CFO, 2023).

A atuação do profissional abrange prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças da cavidade bucal. Por estar restrito ao leito e não poder se deslocar aos consultórios convencionais, e pela repercussão sistêmica dessas doenças, o paciente necessita desses cuidados em ambiente hospitalar (Godoi, 2009; ABRAOH, 2016). A importância de atuar na saúde bucal de pacientes hospitalizados é fundamental em função das constatações de que as infecções orais são fortes preditores da ocorrência de doenças na vida dos indivíduos (Ford, 2008).

A avaliação da presença de biofilme oral, doença periodontal, cáries dentárias, lesões orais infecciosas, lesões traumáticas e outras alterações orais que representem risco ou desconforto aos pacientes são imprescindíveis para evitar e/ou reverter quadros de sepse (Machado et al., 2018). Dessa forma, estas alterações bucais, podem levar ao aumento do tempo de internação, entretanto causando um impacto nos custos hospitalares (Batista et al., 2014).

O paciente internado em UTI está de cinco a dez vezes mais propenso a infecções, devido às condições sistêmicas, aos procedimentos invasivos e a deficiência imunológica do indivíduo. Um dos

mecanismos comumente utilizado para sobrevivência desses pacientes é a respiração artificial, que gera como consequência a hipossalivação, deixando a cavidade bucal mais suscetível à colonização de diversas bactérias (Gomes, 2012). Estima-se que o paciente que necessita de Ventilação Mecânica, possui um acréscimo de 10% a 25% na chance de desenvolver a Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) (Jun, 2021).

O impacto da higiene bucal em pacientes hospitalizados em UTI vem sendo abordado cada vez mais em estudos, trazendo a necessidade da saúde bucal frente à escassez de protocolos de higiene oral em hospitais. Protocolos estes que trazem para o paciente, diminuição do risco de foco infeccioso, conforto, melhora no quadro sistêmico e prevenção da PAV, que em linhas gerais pode agravar o quadro clínico do paciente, tendo em visto todo o cuidado que ele necessita (Landgraf et al., 2017).

Quando se fala em Odontologia Integrada em uma equipe multiprofissional, deve-se ter em mente a abordagem do paciente como um todo e não somente nos aspectos relacionados aos cuidados com a cavidade bucal (Queluz, 2000). Os cuidados odontológicos não são vistos pela política de saúde como parte de uma assistência integral que deve ser prestada

aos pacientes em ambiente hospitalar. Além disso, muitos profissionais que assistem ao paciente de uma maneira intensiva desconhecem que o cuidado odontológico também deve ser intensivo (Aguiar et al., 2010).

Dessa forma, além dos procedimentos da cirurgia bucomaxilofacial, outros procedimentos odontológicos são realizados em âmbito hospitalar, como: promoção da saúde baseada em evidências científicas, assistência odontológica aos pacientes críticos, em regime de internação ambulatorial, urgência e emergência, a aplicação do conhecimento adquirido com diagnóstico, a integração em manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde em ambiente hospitalar (CFO, 2015).

As políticas públicas de saúde voltadas para a atenção à saúde do idoso se faz necessário que o atendimento da demanda da população idosa se faça sob um novo olhar, baseado na integralidade do cuidado e na integração de ações programáticas com a demanda espontânea, enfatizando as ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalhando de forma interdisciplinar com a equipe e a gestão do cuidado na rede de serviços (Torres et al.,2020).

Os principais agravos de saúde bucal que afetam os idosos são as perdas dentárias, cárie dentária, doença periodontal, xerostomia e lesões dos tecidos moles. Esses problemas produzem incapacidades, que nem sempre são percebidas como fatores que provocam perdas funcionais importantes. Portanto, o envelhecimento populacional requer novos arranjos organizacionais de saúde, de forma a promover a longitudinalidade do cuidado numa abordagem interdisciplinar dos fatores comuns de risco. Vale destacar que a prestação de cuidados à saúde da pessoa idosa é necessariamente multiprofissional, tendo em vista a presença das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e a necessidade do cuidado longitudinal. Assim, a promoção da saúde bucal para idosos deve envolver especialmente as áreas de educação, prevenção de câncer, controle do tabaco e do álcool, na perspectiva do curso de vida e dos fatores comuns de risco (MS, 2018).

Diante disso, torna-se relevante salientar a importância da Odontologia no ambiente hospitalar, através de uma experiência vivenciada pela Profissional de Saúde Residente em Odontologia da Residência do Hospital Universitário Cajuru, que atuou com atendimentos à beira leito de UTI e Unidades de Enfermaria,

além de tarefas realizadas pela equipe no ambiente hospitalar.

A Atuação:

Campos de atuação do residente em Odontologia Hospitalar do Programa de Residência em Saúde do Idoso:

Dentro de um complexo hospitalar, a Profissional de Saúde Residente (PSR) em Odontologia Hospitalar em Saúde do idoso atua em dois cenários de prática, como:

1. **Unidades de Enfermaria (UI)** - Atendimento à beira leito com diversos motivos de internamento. Cada ala de enfermaria é separado por especialidades como, renal, nefropatia, ortopedia, clínico geral e cardiologia, em específico o posto de cuidados paliativos se compõem na unidade de precaução de contato.
2. **Unidades de Terapia Intensiva (UTI'S)** - Atendimento à beira leito com pacientes de situação crítica, com a necessidade de supervisão vinte a quatro horas da equipe clínica. É composta por três uti's subdivididas com quantidades de pacientes sem risco de contato e 2 pacientes com precaução de contato em isolamento.

O relato de experiência será descrito no contexto institucional da Profissional de Saúde Residente em Odontologia composta através de duas residentes, R1 do primeiro ano e R2 do segundo ano, respectivamente,

do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso do Hospital Universitário Cajuru pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), com duração de dois anos.

A Odontologia não possui atendimentos através de pedido de consulta (PC) como protocolo, é composto pelo modo “busca ativa” que consiste em o profissional de saúde residente coletar pacientes para atendimentos, com o primeiro passo a visualização do prontuário através do sistema do hospital, que compõe os dados pessoais, motivo do internamento, medicamentos de uso contínuo, comorbidades pré-existentes e as evoluções de outras áreas da saúde que o hospital possui, como nutrição, medicina, fisioterapia, enfermagem, serviço social, psicologia, educação física, farmácia, além da Odontologia. Nestas evoluções são descritos os atendimentos de cada profissional realizados no dia, auxiliando desta forma a equipe multiprofissional a realizar seu atendimento de forma interprofissional. Desta forma, a Profissional de Saúde Residente em Odontologia coleta informações que seja de origem bucal ou sistêmica que possa estar interferindo na saúde bucal.

Há PC através de outros profissionais de outras áreas quando tem a demanda, o profissional de saúde residente atende o

paciente através da solicitação específica da área que realizou o contato. Nesta etapa, preparamos o material de uso próprio da Odontologia no Hospital Universitário Cajuru, sendo eles, bandeja, saco plástico, lanterna portátil, gaze estéril, água destilada, espátula de madeira, Clorexidina 0,12%, Vaselina Sólida, luvas descartáveis, máscara descartável, óculos de proteção e nos casos de pacientes com precaução de contato, se faz necessário o uso de Face Shield (Figura 1).

Com isso, desloca-se até o leito do paciente para realizar a avaliação bucal, primeiramente com anamnese, queixa do paciente, seguido do exame físico extraoral no qual avalia-se se há anormalidade na face, cabeça e pescoço, exame físico intraoral, iniciando-se pelas mucosas orais, rebordo alveolar, fundo de vestibulo, assoalho bucal, língua, gengiva e dentes, no caso de pacientes que não são edêntulos total ou parcial. No caso de pacientes portadores de prótese, antes do exame físico intraoral, realizará a retirada da prótese para avaliar, a higienização da mesma, seguido do exame bucal por completo e por fim, a hidratação labial. Com o atendimento realizado, é feita a evolução no prontuário para registro da conduta e tratamento.

Figura 1: Bandeja com os itens de atendimento à beira leito: Vaselina sólida; Clorexidina, Gaze estéril, Espátula de madeira e Luva descartável. Fonte: O autor, 2023.

Relato de Experiência:

Treinamentos para enfermeiros e técnicos em Educação de Saúde Bucal

Realizou-se dois treinamentos até o momento, para equipe de enfermagem da UTI e Enfermarias, no qual um deles, a Profissional de Saúde Residente em Odontologia atendeu o paciente à beira leito na presença dos técnicos de enfermagem e enfermeiras (os) com as condutas do protocolo já estipulado pelo profissional de saúde residente em ambiente hospitalar. Tais essas são, exame físico extraoral primeiramente com gaze estéril enrolada em espátula de madeira embebida em água destilada em toda mucosa oral com movimentos de pêndulo seguido de gaze embebida em Clorexidina 0,12% novamente em toda mucosa oral com o mesmo movimento, enquanto feito esse protocolo, observa-se a cavidade oral,

atentando-se para anormalidades presentes. Após a higiene bucal e o exame físico extra e intrabucal, o próximo passo é a umectação labial com Vaselina Sólida. O outro treinamento consistiu em palestras sobre educação em saúde bucal que foram apresentadas em 11 horários para que os profissionais de enfermagem pudessem reforçar este protocolo já citado, como padrão de higiene bucal e a importância da saúde bucal para os pacientes hospitalizados (Figura 2).

Figura 2: Treinamento para Enfermeiros e Técnicos em Educação de Saúde Bucal
FONTE: O autor, 2023.

Ação social da Odontologia em prol dos pacientes hospitalizados

Pensando em fortalecer a saúde bucal no hospital e demonstrar a importância do atendimento e da manutenção da saúde bucal dos pacientes, foi proposta uma ação social em prol dos pacientes em Unidade de Enfermaria com o objetivo de conscientização à beira leito e

realizar doações de kits de higiene bucal, demonstrando o quanto é importante o olhar para saúde bucal destes indivíduos. Muitos pacientes obtiveram dúvidas no momento da ação, como o uso inadequado de prótese total, utilizando por vinte e quatro horas, sem retirar ao dormir ou também queixas como disgeusia, xerostomia, sangramento gengival (Figura 3).

Figura 3: Ação Social da Odontologia em prol dos pacientes hospitalizados no Hospital Universitário Cajuru. Fonte: O autor, 2023.

Atendimentos em Unidades de Terapia Intensiva

Quanto a UTI, o profissional de saúde residente atende casos mais complexos, pacientes com uso de ventilação mecânica, tubo orotraqueal, entre outros dispositivos orais, sendo necessários atendimentos e condutas diferentes da Unidade de Enfermaria. Casos semelhantes são presentes, mas é comum observar mobilidade dentária, sialorreia,

hipossalivação, trauma em mucosa ou dentes, pseudomembranas, ressecamento em lábios, língua saburrosa, sangue coagulado em cavidade oral, e casos ainda mais graves como pneumonia nosocomial associada ao sítio bucal, endocardite bacteriana, aspiração dentária, miíase, trauma no momento de intubação e extubação, dilaceração de língua, queilite angular, e úlceras. Muitas vezes não sendo apenas pelo cuidado de higiene, mas podendo ser um fator relacionado à saúde sistêmica e o uso dos medicamentos.

Atividade realizada em Convento

O Programa de Residência permite ao residente a passagem de estágio por um mês em Unidade Básica de Saúde, com essa oportunidade, vivenciou-se uma visita dos Cirurgiões-Dentistas e residente do segundo ano (R2) no convento das freiras situado no bairro de Santa Felicidade, cidade de Curitiba/PR para avaliação e palestra para as freiras independentes, e exame físico extra e intraoral nas freiras acamadas. Nesta atividade, realizou-se a educação em saúde bucal ao paciente idoso, salientando a importância da higiene correta da prótese total (PT), prótese parcial removível (PPR), implantes dentários e dentição natural, além de língua e mucosas (Figura 4).

Figura 4: Atendimento no Convento São José-Freiras acamadas e Palestra de educação. Fonte: O autor, 2023.

Atuação do Cirurgião-Dentista Residente

Ao longo das vivências no hospital, a Profissional de Saúde Residente em Odontologia realizou cirurgias de extração à beira leito, tratamento restaurador atraumático (ART), remoção de sutura, tratamento periodontal, radiografia periapical, entre outras práticas. Cada prática realizada é composta por uma equipe de várias áreas trabalhando em conjunto, e cada procedimento realizado é passado para medicina, nutrição, enfermagem, para auxílio antes ou após o procedimento odontológico, contribuindo para que o tratamento seja eficaz, sempre com o objetivo final: a melhora do paciente. Independente da área, há necessidade de ser trabalhado em equipe, para que seja avaliado como um todo, trazendo para o paciente não apenas o olhar da melhora,

mas sim o quão é importante o cuidado integral da saúde (Figura 5).

Figura 5: atendimentos à beira leito. Fonte: O autor, 2023.

Atividade Interdisciplinar - Residência e Graduação

Além disso, durante todo período da residência, acompanhou-se alunos da graduação da disciplina de Odontologia Hospitalar ofertada na grade curricular do 8º e 9º período do curso de Odontologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com a orientação destes alunos sobre conduta de higiene bucal de pacientes em enfermaria conforme a rotina da equipe de Odontologia utilizada no dia a dia pelo Profissional de Saúde Residente. Nesta atividade, proporcionou aos alunos, conhecimento e experiência no qual diferencia de outras áreas da Odontologia, sendo no ambiente e no procedimento, atenderam pacientes à beira leito, escutando a história de vida, as queixas, as condições

buciais, observaram obstáculos para higiene bucal e exame físico, desde a ergonomia até ao material utilizado (Figura 6).

Figura 6: Atividade Interdisciplinar Residência e Graduação. Fonte: O autor, 2023.

Saúde Sem Limites: Integração da Graduação com o ambiente hospitalar e a Residência

A instituição proporciona aos alunos da graduação, uma atividade em grupo mensal que aborda um caso clínico multiprofissional, com diversas outras áreas estudando um determinado paciente citado pela área médica.

No caso da Odontologia, a Profissional de Saúde Residente calibra os alunos uma semana antes da atividade, direcionando-os à beira leito para acompanhamento do paciente, em seguida discute o caso clínico e aborda os itens mais relevantes para nossa área, com embasamento teórico. Após o desfecho da discussão, alinhamos uma linha de raciocínio que integre a condição do

paciente, nosso eixo profissional e as demais áreas que influenciam ou agreguem na nossa conduta (Figura 7).

Figura 7: Saúde Sem Limites: Integração da Graduação com o ambiente hospitalar e a Residência. Fonte: O autor, 2023.

É comum os pacientes não terem o cuidado com a saúde bucal em ambiente hospitalar, sendo atento apenas ao motivo no qual foi internado, excluindo a importância do cuidado em geral. Muitos dos pacientes não trazem produtos de higiene para escovação, talvez por não ser prioridade no momento ou até mesmo o último produto a pensar na admissão. Nestes casos, a prevenção e conscientização da importância do cuidado bucal se faz necessário, ressaltando que a saúde bucal está relacionada a saúde sistêmica e vice-versa, e que os microrganismos e fungos se fazem presentes na boca, e o não-cuidado acarreta doenças, sendo elas preexistentes ou gerando complicações.

A higiene bucal insuficiente promove o acúmulo de placa e a colonização por bactérias patogênicas, o

que facilita a disseminação de patógenos. Sabe-se que a má higiene bucal aumenta o risco de patologia em outros órgãos como o sistema respiratório (Javadinia, 2014).

Eduardo e Bezinelli (2019) reforça a importância do foco no cuidado ao paciente em que a doença sistêmica, visto que possa ser fator de risco para a instalação ou agravamento de doenças bucais e/ou vice-versa. Um exemplo sobre, são pacientes em cuidados paliativos, que são imunocomprometidos e não são independentes para autocuidado, proliferando ainda mais o meio bucal, uma vez que o sistema imunológico está comprometido, a língua saburrosa aderida as papilas podem refletir como via de infecção oportunista, ou até mesmo uma doença periodontal, ocasionando sepse. Estes casos citados, é comum no dia a dia dos atendimentos da Profissional de Saúde Residente em Odontologia, sendo necessário salientar a educação em saúde nesta população hospitalizada e no corpo clínico e técnico do hospital.

Com o treinamento para equipe de técnico e enfermeiros, foi possível observar que os profissionais de enfermagem obtiveram o conhecimento do protocolo da equipe de Odontologia como inédito, não sendo um protocolo que utilizavam, desta forma, concluímos que contribuimos para correta higiene bucal dos pacientes e a

atenção multiprofissional, nos auxiliando no cuidado e supervisão oral dos pacientes internados.

De acordo com Morais e Silva (2015) a Odontologia, quando integrada a outras áreas da saúde, a exemplo de enfermagem, nutrição, medicina e fonoaudiologia, dentre outras, pode contribuir para a melhora na qualidade de vida do paciente, bem como acelerar o tempo de recuperação e diminuir o tempo de permanência no leito, reduzindo, inclusive, os custos hospitalares.

Em uma pesquisa realizada por Araújo et al. (2009) com 402 profissionais em equipes multidisciplinares, 86% consideraram necessária à presença do Cirurgião-Dentista no cuidado da saúde bucal. Souza et al. (2013) realizou um estudo para a mudança do protocolo de higiene bucal dos pacientes internados com pneumonia e ao indagar enfermeiros, médicos, técnicos e fisioterapeutas quanto a importância do Cirurgião-Dentista na equipe hospitalar, a fim de melhorar o estado de saúde desses pacientes, os autores observaram que 62% responderam que a inserção desse profissional contribui para melhorias, como forma de evitar complicações futuras para pacientes debilitados (Souza et al., 2013).

Dentro deste contexto, a intercomunicação entre profissionais de diferentes áreas da saúde enriquece as

experiências vivenciadas por cada um, através de pontos de vista distintos, como forma de concretizar a abordagem do paciente em seus aspectos biopsicossociais (Peres *et al.*, 2011).

Como resultado da ação social em prol dos pacientes hospitalizados, obtiveram arrecadações de kits de higiene bucal com novecentos e vinte e quatro no total, e um valor de doações de pix solidário para confecção de materiais didáticos de orientações para os pacientes de escovação e orientação do cuidado com a prótese e armazenamento para o momento da atividade à beira leito. Foi possível através deste projeto, observar uma quantidade considerável de pacientes com diversas queixas bucais, fazendo-se importante o papel do Cirurgião-Dentista para sanar todas as dúvidas (Figura 8).

Figura 8: Kits de higiene bucal arrecadado e Folder educativo: Orientação de higiene bucal; Orientação para prótese dentária. Fonte: O autor, 2023.

Para o indivíduo acamado sua atenção está direcionada à afecção, motivo pelo qual ele encontra-se internado, não se atendo aos cuidados com sua saúde bucal (Godoi et al., 2009). De acordo com Godoi et al. (2009) e Almeida, Alves e Leite (2010) para contornar essa situação é necessária sensibilização social valorizando a humanização da Odontologia, a fim de fortalecer as opiniões positivas do paciente em relação ao profissional dentro do ambiente hospitalar. Portanto, é de extrema importância que haja incentivo para ações educativas em higiene bucal dos indivíduos hospitalizados, já que a saúde bucal está intimamente relacionada à qualidade de vida (Aguiar et al., 2010).

Com os atendimentos à beira leito nas Uti's, podemos identificar que os pacientes possuíam características bucais semelhantes, doenças bucais associadas a condição sistêmica e vice-versa. Na rotina diária da Profissional de Saúde Residente de Odontologia, foi possível concluir que a falta de higiene e a condição bucal destes pacientes, interferiam no processo de hospitalização e agravo. Além do aumento dos custos para o hospital com o prolongamento do internamento e administração de medicamentos em doenças que poderiam ter sido tratadas apenas com a rotina diária de higiene bucal correta. Com isso, salientamos a importância da saúde bucal nestes pacientes internados em condições mais vulneráveis e agravantes.

No trabalho de Orlandini, Basualdo e Oliveira (2013) foi exposto que a atuação do Cirurgião-Dentista na rede hospitalar pode prevenir ou diminuir a incidência de infecções. Uma das infecções sistêmicas que o mesmo pode prevenir é a PAV, sendo uma infecção oportunista que pode ocorrer de 48 a 72 horas após a intubação.

O déficit de higiene oral apresentado em pacientes hospitalizados se torna um agente agravante para a doença, visto que a cavidade bucal contém inúmeras bactérias gram-negativas, e que quando aspirada para o trato respiratório, por meio

do tubo orotraqueal, podem levar ao quadro de PAV, a qual tem alta taxa de morbidade (Mota et al., 2016).

Di Paolo et al. (2021) concluíram em sua pesquisa a respeito do impacto da higiene bucal em pacientes internados em UTI, que apesar de não haver um protocolo específico para a prevenção, o uso da clorexidina combinado com a aspiração de secreções que se acumulam próximas ao tubo orotraqueal, pode-se diminuir a incidência da PAV.

Quanto a característica bucal do idoso, foi evidente ao término da atividade no convento das freiras, pois foi possível observar que os idosos hospitalizados possuem a mesma falta de conhecimento sobre o uso de qual cerda utilizar na escova de dente, o uso ou não de PT e PPR durante à noite, a higiene da prótese, as idas regularmente ao dentista, mesmo sendo edêntulo total. Nas freiras acamadas, foi possível realizar o exame físico, no qual observou-se características comuns às identificadas nos pacientes do hospital, com isso utilizou o mesmo protocolo de higiene nestas pacientes. Conclui-se com essa atividade que essa população de faixa etária possui a mesma escassez de conhecimento sobre estas próteses e fragilidade com seu autocuidado, quando dependentes. Com isso, sendo mera semelhança com os indivíduos hospitalizados, sendo na queixa

e na condição bucal, entendendo que o meio social e as condições não interferem.

A associação entre saúde bucal e fragilidade é uma questão importante nas sociedades idosas, e vários estudos confirmaram que a má saúde bucal está associada à fragilidade (Hakeen., 2019; Tôrres.,2015). Segundo o estudo de Kang e Jung (2022), fatores associados à dificuldade de mastigação foram mais explorados, pois foi encontrada associação significativa entre fragilidade e dificuldade de mastigação. Os participantes com dificuldade de mastigação tinham menos dentes saudáveis, mais dentes cariados e maior prevalência de doença periodontal do que aqueles sem dificuldade de mastigação (Kang e Jung., 2022).

Além disso, outra situação a ser considerada é o efeito que os medicamentos utilizados para o tratamento das enfermidades crônicas têm, como propriedades anticolinérgicas, produzindo hipossalivação, sialorreia ou xerostomia em aproximadamente 30% da população idosa (Guggenheimer, 2020).

Os procedimentos realizados pela Profissional de Saúde Residente na equipe de Odontologia são tanto à beira leito quanto na cadeira odontológica, desde que o paciente esteja em condições de deambular. O objetivo da Odontologia Hospitalar é o atendimento adaptado sobre

a condição do paciente acamado/hospitalizado, não sendo um fator de intervenção para realizar tais procedimentos. Encontram-se dificuldades, barreiras e limitações neste ambiente, nem sempre sendo possível realizar o conceito da Odontologia que seria em consultório. A realidade do atendimento é baseada nas condições do paciente, sejam sistêmicas ou bucais. Se faz muito importante a vivência do dia a dia da Odontologia Hospitalar por ser além das quatro paredes de um consultório, mas sim o olhar humano para o paciente, trazendo o mínimo de conforto, seja com uma “simples” higiene bucal ou um tratamento.

Diante da complexidade e da diversidade dos fatores que influenciam a saúde e/ou doença do paciente no ambiente hospitalar, sistematizar condutas, considerando também as individualidades, proporciona ao Cirurgião-Dentista, minimizar perdas de informações e a disciplinar suas condutas, buscando contemplar todos os componentes da consulta odontológica junto ao leito hospitalar. A complexidade, tanto de cenários quanto de pacientes, apresenta uma amplitude de variações que exigirão que o Cirurgião-Dentista estabeleça estratégias que respeitem a individualidade de cada paciente, a integralidade da atenção e tratamento médico, bem como a estrutura

física e de recursos humanos de cada cenário, impondo atenção odontológica de prevenção e/ou reabilitação (Costa, 2016).

A Odontologia Hospitalar vem ganhando visibilidade e tem se tornando indispensável na assistência integral ao paciente, visto que a cavidade oral pode ser a porta de entrada de infecções, e que as mesmas, quando não tratadas, podem desencadear quadros graves de bacteremia e até sepse (Eduardo e Bezinelli, 2019), o que pode agravar o estado de saúde geral do indivíduo (Lages et al., 2014).

Os alunos da graduação relataram grande aprendizado com a atividade em conjunta com a residência, demonstraram desconhecimento de realidades nunca vistas na área, dificuldades, medos, dúvidas e muitos alunos criaram um olhar diferente da Odontologia Hospitalar, como “a atenção humana se faz presente no atendimento, seja na escuta ou no atendimento propriamente dito”. Concluindo a atividade, cada aula prática vivencia-se dúvidas, relatos e encantos através do conhecimento que estão adquirindo.

Com a atividade da saúde sem limites, pudemos ter presente mais alunos da Odontologia vivenciando o ambiente hospitalar, oportunizando estes alunos a aprenderem a se inserir no ambiente hospitalar com outras áreas e a visão ampla

de um paciente internado, não apenas concentrado em seu eixo profissional. O relato dos alunos após a atividade, são descobertos sobre a Odontologia Hospitalar, que muitos não sabiam ou não haviam vivenciado, sabendo que a Odontologia se faz muito presente nos pacientes hospitalizados, gerando a vontade de estar inserido em um grupo de discussão, evidenciando nossa área, além do aprendizado teórico e prático.

Stevão (2011) e Camargo (2011) ressaltaram a importância da implementação de atividade extracurricular, para contribuição da formação de um Cirurgião-Dentista mais generalista, possibilitando melhor inter-relacionamento pessoal, contribuindo para a integração do atendimento médico e odontológico, melhorando o potencial teórico e clínico dos acadêmicos do curso de Odontologia. A Odontologia Hospitalar como área da Odontologia possui uma grande importância para os acadêmicos em formação, pois possibilita o contato com outros profissionais, sendo dessa forma preparado para atuar junto à equipe multiprofissional contribuindo para a melhora do quadro clínico do paciente (Camargo, 2011).

Atividades educativas e preventivas no âmbito hospitalar é fundamental na formação acadêmica, pela oportunidade de

interação do aluno de Odontologia com outras profissões da saúde e pelo crescimento individual e coletivo que uma atividade extramuros favorece, o que possibilita ao aluno vivenciar experiências diferentes e enriquecedoras do ponto de vista da formação humana e profissional (Stevão, 2011).

Para a Profissional de Saúde Residente em Odontologia, essas atividades realizadas durante a residência se fazem muito necessárias, sendo uma via dupla de conhecimento, ajudando a proporcionar a atuação do Cirurgião-Dentista no ambiente hospitalar, demonstrando vivências que nos trazem cada vez mais a importância destes profissionais presentes nesta área.

Considerações Finais

Desta forma, salienta-se a importância do Cirurgião-Dentista para atuação em ambiente hospitalar, conjuntamente aos demais profissionais da saúde, a fim de melhorar a assistência integral ao paciente e promovendo saúde bucal.

Frente aos objetivos deste trabalho, um deles é demonstrar as dificuldades do Cirurgião-Dentista na atuação hospitalar na visão da Profissional de Saúde Residente em Odontologia. Diante disso, concluo com este projeto que com a atuação multiprofissional, campanhas, atividades de

educação em saúde bucal, treinamentos com outros profissionais, facilita-se e torna-se possível e eficaz esta atuação do Cirurgião-Dentista, inserido na equipe multiprofissional em âmbito hospitalar, agregando, contribuindo e em conjunto como corpo clínico, trazendo benefício ao paciente hospitalizado.

Quanto as melhorias do serviço de Odontologia que possam ser implementadas no Hospital Universitário Cajuru, destaco que com as vivências da Profissional de Saúde Residente em Odontologia nos trouxe experiências que o Cirurgião-Dentista inserido em âmbito hospitalar diminui os possíveis riscos de saúde bucal que consequentemente impacta na saúde sistêmica do paciente durante o internamento, assim diminuindo os custos hospitalares com medicamentos para tratamento de doenças oportunistas, PAV, PNC, sepse infecções, dentre outras, e assim diminuindo o tempo de internação do paciente hospitalizado.

Referências Bibliográficas

Associação Brasileira de Odontologia Hospitalar (ABRAOH). Porto Alegre; 2016.

Aguiar, A. S. W. et al. Atenção em saúde bucal em nível hospitalar: relato de experiência de integração ensino/serviço em odontologia. Extensio: Revista Eletrônica de Extensão, v. 7, n. 9, p. 100-110, 2010.

Almeida, A. B.; Alves, M. S.; Leite, I. C. G. Reflexões sobre os desafios da odontologia no sistema de saúde. Revista de APS, v. 13, n. 1, p.126-132, 2010.

Araújo, C. D. F.; Andrade, E. D. De; Cavalcante, F. B. G.; Melo, R. H. De; Mendonça, E. F. de. Odontologia Hospitalar em uma Unidade de Terapia Intensiva. Revista de Odontologia da UNESP, v. 38, n. 4, p. 251-255, 2009.

Araújo R.J.G, Vinagre N.P.L, Sampaio J.M.S. Avaliação sobre a participação de cirurgiões dentistas em equipes de assistência ao paciente. Acta Sci, Health Sci. 2009; 31 (2): 153-7.

Batista S.A, Siqueira J.S.S, Júnior A.S, Ferreira M.F, Agostini M, Torres S.R. Alterações orais em pacientes internados em unidades de terapia intensiva. Rev. Bras Odontol. 2014;71 (2): 156-159.

Brasil. Conselho Federal de Odontologia. Consolidação das Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia. Resolução CFO-63/2005.

Camargo, E.C. Odontologia Hospitalar é mais do que cirurgia buco-maxilo-facial. Rev. Odonto. 2005.

Cillo, J. E. The development of hospital dentistry in America - the first one hundred years (1850-1950). J. Dent. 1996; 44: 105-9.

Conselho Federal de Odontologia (CFO). Brasília; 2023.

Costa R.S.J; Santos P.S; Torriani M.A; Koth V.S; Hosni E.S; et al. A hospitalar em conceitos. Rev. ACBO. Vol.25, No.2, 211-218 (2016).

Dantas, B. D. O., Araújo, I. A. D., Araújo, H. B. N. D., & Araújo, E. C. (2016). Saúde bucal e cuidados na Unidade de Terapia Intensiva. Roplac, 28-32.

- Di Paolo, G. B. et al. Impacts of intensive care patients' oral hygiene on nosocomial and ventilator-associated pneumonia: integrative literature review. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 13, 2021.
- Eduardo, F. P.; Bezinelli, L. M.; Corrêa, L. *Odontologia Hospitalar*. 1^o edição. Barueri, Editora Manoele, 2019.
- Fernandes A.S, Emiliano G.B.G, Martins A.R.L, Souza G.C.A. Conhecimentos e Práticas de Saúde bucal Por Pacientes Internados e Equipe Hospitalar. *Rev. Ciência Plural*. 2016;2(3):03-16.
- Ford, S.J. The importance and provision of oral hygiene in surgical patients. *Int J Surg, Londres, Reino Unido*, v. 5, n. 6, p. 418-419, 2008.
- Godoi, A.P.T; Francesco, A.R ; Duarte,A ; Kemp,A.P.T; Lovato,C.H.S. *Odontologia Hospitalar no Brasil. Uma visão geral. Revista de Odontologia da UNESP*, 2009;38(2): 105-109.
- Gomes, S. F.; Esteves, Lourenço, M.C. Atuação do cirurgião-dentista na UTI: um novo paradigma. *Revista brasileira de odontologia*, v. 69, n. 1, p. 67-70, 2012.
- Hakeem Ff, Bernabé E, Sabbah W. Associação entre saúde bucal e fragilidade: uma revisão sistemática de estudos longitudinais . *Gerodontologia* . 2019; 36 (3):205–215.
- Jerônimo, L. S., Abreu, L. G., Cunha, F. A. & Lima, R. P. E. Association Between Periodontitis and Nosocomial Pneumonia: A Systematic Review and Meta-analysis of Observational Studies. *Oral Health Prev Dent*. 2020. 18(1):11-17.
- John Mt, Patrick Dl, Slade Gd. A versão alemã do Oral Health Impact Profile - tradução e propriedades psicométricas. *Eur J Oral Sci* 2002; 110 (6): 425-33.
- Kang Mg, Jung Hw. Association Between Oral Health and Frailty in Older Korean Population: A Cross-Sectional Study. *Clin Interv Aging*. 2022. Dec 21;17:1863-1872.
- Lacerda C. F., Vidal; A. K; Moura M.J. G; Cavalcanti A, Henriques A. P; Oliveira M; Lacerda H. R. Impact of oral hygiene involving toothbrushing versus chlorhexidine in the prevention of ventilator-associated pneumonia: a randomized study. *BMC infectious diseases*,17(1), 112.(2017).
- Lages, V. A. et al. O efeito do tempo de internação hospitalar sobre a saúde bucal. *Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde/Brazilian Journal of Health Research*, v. 16, n. 2, 2015.
- Landgraf, A. C. M.; Reinheimer, A.; Merlin, J. C.; Couto, S. De A. B.; Souza, P. H. C. Mechanical Ventilation and Cytopathological Changes in the Oral Mucosa. *Am J Crit Care*, v. 26, n. 4, p. 297–302, 2017.
- Machado G.M, Kasper R.H, Gallas K.R, Moura F.R.R, Borba P.O.B et al. Sepsis: Novos conceitos e importância da atuação odontológica. *Revista & Ciência Online*. 2018;7(11):11-13.
- Mattevi Gs, Figueiredo Dr, Patrício Zm, Rath Ibs. A participação do cirurgião-dentista em equipe de saúde multidisciplinar na atenção à saúde da criança no contexto hospitalar. *Cienc Saúde Coletiva*. 2011; 16 (10): 4229-36.
- Meira, S. C. R., Oliveira, C. A. S., Ramos, I. J. M. A importância da participação do cirurgião-dentista na equipe multiprofissional hospitalar. Trabalho vencedor na 9^a edição do prêmio SINOG de Odontologia 2010. Curso de Odontologia do Centro Universitário Newton Paiva, Belo Horizonte/MG.
- Mota, E. C et al. Incidência da pneumonia associada à ventilação mecânica em

unidade de terapia intensiva. Medicina (Ribeirão Preto), v. 50, n. 1, p. 39-46, 2017.

Brasil. Ministério da Saúde; Secretaria de Atenção à Saúde; Departamento de Atenção Básica. A saúde bucal no Sistema Único de Saúde Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília; Ministério da Saúde, 2018.

Oliveira, E.L., Cabral, G.M.P, Galvão, A.K.F, Silva, M.A., Campos, A.T., Farina, M. P. Odontologia hospitalar: uma realidade na graduação. Rev. Campo do Saber-INESP. jul /dez de 2017; v. 3, n. 2.

Orlandini, T. R. M; Basualdo, A; Oliveira, K. C. Manutenção da higiene oral de pacientes internados em unidades de terapia intensiva de hospitais. Journal of Oral Investigations, Passo Fundo, v. 2, n. 2, p. 4-8, maio 2015.

Pace Ma. Avaliação clínica e microbiológica de pacientes críticos com intubação orotraqueal de um hospital de emergência (dissertação de mestrado). Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Mestrado em Enfermagem, Departamento de Enfermagem; 2007.

Peres, R. S. et al. O trabalho em equipe no contexto hospitalar reflexões a partir de experiências de um programa de residência multiprofissional em saúde. Em Extensão, v.10, n. 1, p. 113-120, 2011.

Petersen Pe, Kandelman D, Arpin S, Ogawa H. Saúde oral global dos idosos - apelo à ação de saúde pública. Saúde Dentária Comunitária 2010; 27 (4 Suplemento 2): 257-67.

Pimentel, P. Odontologia Hospitalar: o novo paradigma do Hospital Central do Exército. Portal Medicina Oral, 2011.

Queluz, D.P. A integração do odontólogo no serviço de saúde em uma equipe

multidisciplinar. Jornal de Assessoria e Prestação de Serviços ao Odontologista. 200;3(19):40-6.

Rocha, A. L. E Ferreira, E. F. Odontologia hospitalar: a atuação do cirurgião dentista em equipe multiprofissional na atenção terciária. Arq. Odontol. 2014, vol.50, n.4, pp. 154-160.

Silva, M. F. de S. et al. Hyposalivation and its relationship with antihypertensive medications. Research, Society and Development, v. 11, n. 12, 2022.

Souza, A. F.; Guimaraes, A. C.; Ferreira, E. F. Avaliação da implementação de novo protocolo de higiene bucal em um centro de terapia intensiva para prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. Revista Mineira de Enfermagem, v. 17, n. 1, p. 178- 192, 2013.

Sjögren P. Hospitalization associated with a deterioration in oral. health Evid Based Dent. 2011;12(2):48.

Stevão, E. L. L. Odontologia Hospitalar. Odontex. São Paulo, 2011.

Tôrres Lh, Tellez M, Hilgert Jb, Hugo Fn, De Sousa Md, Ismail Ai. Fragilidade, componentes de fragilidade e saúde bucal: uma revisão sistemática. J Am Geriatr Soc. 2015; 63 (12).

Torres, K, Oliveira, R.B. Evolução das políticas públicas para a saúde do idoso no contexto do Sistema Único de Saúde. Revista de Saúde Coletiva. 2023. v. 30, n. 01.

Weinstein, R. Et Al. Psychological intervention in patients with poor compliance. Journal of Clinical Periodontology, v. 23, n. 3, p. 283-288, 1996.